

BOLANI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHDA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA’SIRINI TADQIQOTLARDA O’RGANILISHI

R.N.Xudayberganova

Urganch Ranch texnologiya universiteti

“Pedagogika va aniq fanlar” kafedrasi o‘qituvchi-stajyori

Annotatsiya: Maqolada bolani maktab ta’limiga tayyorlashda oilaviy munosabatlarning ta’siri muammosining dolzarbligi e’tirof etilgan hamda mazkur muammoning turli tadqiqotlarda o‘rganilganligi tahlil qilinib, ularning yutuqli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Maktab ta’limiga tayyorgarlik, oilaviy munosabatlarning “sifati”, kinesiologiya, pedagogik kinesiologiya, aqliy yetuklik, motivatsion tayyorgarlik, adaptatsiya, spontan faoliyat.

Аннотация: В статье признается актуальность проблемы влияния семейных отношений на подготовку ребенка к школьному обучению, анализируется то, что эта проблема изучалась в различных исследованиях, и отмечаются их успехи.

Ключевые слова: Подготовка к школьному обучению, «качество» семейных отношений, кинезиология, педагогическая кинезиология, психическая зрелость, мотивационная подготовка, адаптация, спонтанная активность.

Annotation: The article acknowledges the urgency of the problem of the impact of family relationships in preparing a child for school education, analyzes the fact that this problem has been studied in various studies, and highlights their successes.

Keywords: Preparation for school education, "quality" of family relations, kinesiology, pedagogical kinesiology, mental maturity, motivational preparation, adaptation, spontaneous activity.

Butun dunyoda ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida ta'lim sohasi e'tirof etiladi. Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanib, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham, O'zbekistonda bolalarni maktab ta'limiga har tomonlama to'liq va sog'lom qilib tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Mamlakatimizda “Davlat talablari” va “Ilk qadam” o'quv dasturining qabul qilinishi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qaroriga muvofiq 2030-yilgacha 3-7 yoshdagi bolalarni 80,8 % ni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olish ko'zda tutilgani ham bugungi kunda bolani maktab ta'limiga tayyorlash dolzarb muammolardan biri ekanligini isbotlamoqda.[1]

Bolalarni maktabgacha yoshdan maktab hayotiga oson, og'riqsiz o'tishini ta'minlash tarbiyachi-pedagoglar uchun katta mas'uliyat yuklaydi, ammo bu katta va mas'uliyatli ishni oiladan ajratilgan holda muvaffaqiyatli amalga oshirishning iloji yo'q, chunki ota-onalar farzandining tug'ilishidanoq va butun umri davomida birinchi va asosiy tarbiyachidir.[2]

Bolani maktab ta'limiga tayyorlashda oiladagi shaxslararo munosabatlarning dolzarbligi va ularning bola shaxsi va xulq-atvori rivojlanishiga ta'siri quyidagicha: bolaning hissiy muvozanati va ruhiy salomatligining muhim omili – bu oila muhitining barqarorligi va uyg'unligi. Ota-onaning bolaga bo'lgan munosabati, oilaviy munosabatlarning “sifati”, ularning tarbiyaviy qobiliyati katta ahamiyatga ega. Ta'lim olish qobiliyatiga ega bo'lmagan oila bolaning ijtimoiylashuvi jarayonida jiddiy buzilishlarga olib keladi. Oila va bolalar bog'chasi uzviy bog'langan bo'lib u bolalarning tarbiyasi va ta'limining davomiyligini ta'minlaydi. Uzluksizlikning muhim sharti oila va bolalar bog'chasi o'rtasida ishonchli ishbilarmonlik aloqasini o'rnatish bo'lib, unga ko'ra ota-onalar va tarbiyachining ta'lim pozitsiyasi tuzatiladi, bu jarayon bolalarni maktabga tayyorlashda g'oyat zarur hisoblanadi.[3.1]

Bolani maktab ta'limiga tayyorlash muammosi doirasida chet ellik: Ye.F.Serdyukova, E.S.Balabekyan, V.V.Pautova, D.B.Elkonin, M.S.Xapacheva, S.V.Dzeveruk, L.E.Sachkova, I.Y.Kulagina, E.E.Kravtsova, G.G.Kravtsova; o'zbekistonlik: M.Sh.Rasuleva va L.V.Nazirova kabi bir qator psixologlar tadqiqot ishlari olib borgan. Shartli ravishda bu tadqiqotlarni uch guruhga ajratishimiz mumkin. Jumladan, Ye.F.Serdyukova, E.S.Balabekyan, V.V.Pautova o'z tadqiqotlarida bolani maktab ta'limiga pedagogik jihatdan; D.B.Elkonin, X.S.Muratovna, S.V.Dzeveruk, L.E.Sachkova, I.Y.Kulagina psixologik tomonlama; E.E.Kravtsova, G.G.Kravtsova, M.Sh.Rasulevalar esa bolani ijtimoiy xususiyatlarini rivojlantirish orqali maktab ta'limiga tayyorlash mumkin deb hisoblaganlar.

Chechen davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi Ye.F.Serdyukova 2015-yilda “Oilaviy munosabatlarning bolaning maktabga tayyorgarligiga ta'siri” mavzusida yozgan ilmiy maqolasida bolaning aqliy yetukligi ko'rsatkichlarini shakllantirishga oilaviy munosabatlarning ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarini o'rgangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, asosan qulay muhitga ega oilalarda tarbiyalangan bolalar tizimli maktab ta'limiga psixologik tayyorgarligi bo'yicha tengdoshlaridan sezilarli darajada ustun turishi ko'rsatilgan.[3.2]

E.S.Balabekyan 2017-yilda “Bolalarning maktabga tayyorgarligi muammosi” mavzusida maktabgacha tayyorgarlikning turli modellari va dasturlari ustida ish olib borgan. U o'tkazgan tadqiqot natijasida bolaning to'liq va har tomonlama rivojlanishiga kerakli sharoit yaratish uchun bolalar bog'chasi, oila va maktabning sa'y-harakatlarini birlashtirish vazifasi aniqlandi va asoslandi.[4]

S.M.Xapacheva va V.S.Dzeveruk “Bolalarning maktabga ijtimoiy-psixologik tayyorgarligi bolaning maktabga umumiy psixologik tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi sifatida” nomli ilmiy ishida maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlang'ich maktabga o'tish davrida bolalarning maktabga ijtimoiy-psixologik tayyorgarligini batafsil ochib beradilar hamda bolalarning maktabda o'qishga ijtimoiy-psixologik tayyorgarligi bolalarning maktab ta'limiga adaptatsiyasi samaradorligini sezilarli darajada oshiradi degan xulosaga keldilar.[5]

“Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning maktabda o‘qishga tayyorligi muammosi doirasidagi pedagogic kinesiologiya” mavzusida ilmiy tadqiqot olib brogan V.V.Pautova o‘z e‘tiborini kinesiologiya mashqlari yordamida bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasini oshirish masalalariga qaratgan. O‘tkazgan tadqiqotlari asosida maktabgacha ta‘lim muassasasida bolalarning o‘quv va kognitiv faoliyatini tashkil etishda kinesiologik yondashuvdan foydalanish o‘quvchilarning sa'y-harakatlari ularning spontan faoliyati bilan birlashtirilgan sharoitlarni yaratishga imkon beradi degan xulosaga kelgan.[6]

E.E.Kravtsova hamda G.G.Kravtsova asarlarida asosiy e‘tibor bolaning rivojlanishidagi muloqotning ro‘liga qaratilgan. Uchta yo‘nalish mavjud: kattalarga, tengdoshga va o‘ziga bo‘lgan munosabat, ularning rivojlanish darajasi maktabga tayyorgarlik darajasini belgilashi aniqlangan.

D.B.Elkonin ta‘lim faoliyatini o‘zlashtirish uchun psixologik shart sharoitlarni shakllantirishni birinchi o‘ringa qo‘yadi. Bu shartlarning barchasi maktabgacha yoshdan boshlang‘ich maktab yoshiga o‘tish davridagi bolalarning aqliy rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlaridan, ya‘ni ijtimoiy munosabatlardagi impulsivlikni yo‘qotishdan kelib chiqadi deb hisoblagan.[7.1]

L.E.Sachkovava I.Y.Kulagina 2016-yilda yozgan “Katta maktabgacha yoshda maktabga motivatsion tayyorgarlik” mavzusidagi ilmiy ishida bolalar bog‘chasining tayyorgarlik guruhida maktabga motivatsion tayyorgarlikni rivojlantirish shartlarini o‘rgangan hamda o‘tkazgan tadqiqoti natijasida maktabda o‘qishga motivatsion tayyorgarlik tayyorgarlik guruhi o‘qituvchisi faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlariga (darslarning hissiy holati va maxsus motivatsion ta'sirlar) va bolaning kelajakdagi ta'limiga bo‘lgan oila munosabatlariga bog‘liq degan xuloasaga kelgan.

Mamlakatimizda psixologlardan M.Sh.Rasuleva o‘z ilmiy izlanishlarida katta maktabgacha va kichik maktab yosh davrida burch hissini shakllantirish masalasiga alohida e‘tiborni qaratib, maktabgacha yosh davridayoq bolaning bilish jarayonlari va hissiy-irodaviy sohasiga maqsadli yo‘naltirish orqali burch hissini rivojlantirish mumkin deb hisoblaydi.[7.2]

Shuningdek, L.V.Nazirova “Diffisil bolalar emotsional sohasi xususiyatlari” mavzusi doirasida ilmiy izlanishlar olib borgan.

Yuqorida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki:

- Bolani maktab ta’limiga tayyorlash pedagogik, psixologik hamda ijtimoiy omillarga bog‘liq;

- Bolani maktab ta’limiga tayyorlashda oila va oilaviy munosabatlarning o‘rni alohida ahamiyatga ega;

- Bugungi globallashuv jaranonida ham ota-onalarga bolani maktabga tayyorlashda ijobiy natija beruvchi qo‘llanma zarur;

Oilaviy munosabatlar milliy va etnik xususiyatga egaligi hamda O‘zbekistonda bolani maktab ta’limiga tayyorlashda oilaviy munosabatlarning ta’siri mavzusida tadqiqot ishlari olib borilmaganligini hisobga olib mamlakatimizda ham shunday tadqiqot o‘tkazishga ehtiyoj bor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-maktabgacha-talim-tizimini-2030-jilgacha-rivozhlantirish-kontseptsiyasi-amalda>
2. М.Н.Александровна “Роль семьи в подготовке детей к школе”
3. Е.Ф.Сердюкова “Влияние семейных взаимоотношений на готовность ребёнка к обучению в школе” 2015г
4. Е.С.Балабемян “Проблема готовности детей к обучению в школе” 2017г
5. Хапачева.С.М., Дзеврук.В.С. “Социально-психологическая готовность детей к школе как значимый компонент общепсихологической готовности ребенка к школьному обучению” // Концепт. - 2014. - № 12 (декабрь).-ART14351. - 0,5 п. л. - URL: <http://e-kon-sept.ru/2014/14351.htm>. - Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304-120X.
6. Паутова В. В. “Педагогическая кинезиология в рамках проблемы готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе” // Концепт. - 2015. - № 10 (октябрь). - ART 15354. - 0,5 п. л. - URL: <http://e-kon-sept.ru/2015/15354.htm>. - ISSN 2304-120X.
7. Z.Nishonova “Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya” 269-bet